

Der Salbenverband

Beinwell: Eine traditionelle Heilpflanze hilft bei chronischen Entzündungen im Bewegungsapparat

Ideen für die medizinische Forschung
Johan Katzenberger / 3785160 / FB 15 Chemie
Oktober 2024

HINTERGRUND

Salbenverbände sind eine interessante Option zur äußerlichen Anwendung von pflanzlichen Arzneimitteln wie Arnika- oder Beinwellsalbe. Durch die lokale Anwendung können systemische Effekte vermieden und höhere Dosen unbedenklich appliziert werden.

Es scheint jedoch, dass sie eher selten verordnet werden und dazu noch deutliches Optimierungspotential besitzen, um eine Diffusion in tiefer liegende Gewebe zu ermöglichen. Beim konventionellen Salbenverband konkurriert das körpereigene Gewebe mit der aufliegenden Saugkompressen um die Diffusion der Wirkstoffe. Ein nicht-saugendes Material als Diffusionsbarriere würde hier mehr Sinn machen, sodass die Salbendosis ihr volles Potential entfalten kann. Infrage kommt z.B. ein medizinisches Material mit ähnlichen Eigenschaften wie Frischhaltefolie, umwickelt mit einer textilen Binde für konstanten mechanischen Druck. Auch eine wiederverwendbare, elastische Bandage über der Folie wäre eine praktikable Lösung.

Ob bei einer Prellung, einer Sehnenscheidenentzündung, einer entzündlichen Arthrose oder bei rheumatoider Arthritis - die entzündeten Gewebe liegen deutlich subkutan und es muss eine lange Diffusionsstrecke zurückgelegt werden. Die Dauer steigt dabei etwa mit dem Quadrat der Distanz an - sodass eine Diffusionsstrecke von mehreren Zentimetern (um z.B. die Gelenkschleimhaut auf der Innenseite einer Gelenkkapsel zu erreichen), vermutlich mehrere Stunden benötigt. Das gründliche Einmassieren kann dafür zwar eine gute Vorarbeit sein, aber keine andauernde Exposition ersetzen, was die übliche Anwendung von entzündungshemmenden Salben und Gels evtl.

infrage stellt. Salben mit Beinwellextrakt (*Symphytum officinale*) sind ein vielversprechendes Mittel für eine solche Anwendung. In einer klinischen Studie könnte man sie zB. mit Arnikasalbe, Arnikagel oder NSAR-Gel vergleichen.

Ein Review von 2013 fasst die Evidenz von äußerlich angewendetem Beinwellextrakt (als Salbe) bei degenerativer Arthrose, Rückenschmerzen, Prellungen, Verstauchungen und Zerrungen zusammen.¹

Hierin werden unter anderem zwei randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Multicenter-Studien zitiert, die die Wirksamkeit speziell bei Kniearthrose zeigen^{2,3}, was eine sehr unangenehme Erkrankung ist und vor allem von jüngeren Patienten vermutlich nur ungerne mit einer Knie-TEP angegangen wird. In beiden Studien verbesserten sich Schmerz, Funktion und Beweglichkeit des Kniegelenks deutlich. Dies sind bereits die Effekte einfachen Einmassierens auf die betroffenen Gewebe. Und das bei einer Erkrankung, die häufig als kaum behandelbar empfunden wird.

HYPOTHESE

Eine tägliche Über-Nacht-Anwendung eines Salbenverbands mit Diffusionsbarriere und einer erheblichen Dosis (~ 5 g) einer potenten Beinwellsalbe (zB. Kytta®) ist in der Lage die Beschwerden und den Krankheitsverlauf bei rheumatoider Arthritis, aktivierter Arthrose & Sehnenscheidenentzündung deutlich zu verbessern. Bedingung ist, dass die Anwendung - mit jeweils einer Woche Pause - eine Woche lang wiederholt wird, solange Beschwerden bestehen.

1. Staiger C. *Comfrey root: from tradition to modern clinical trials*. Wien Med Wochenschr. 2013 Feb;163(3-4):58-64

2. Smith DB, Jacobson BH. *Effect of a blend of comfrey root extract (Symphytum officinale L.) and tannic acid creams in the treatment of osteoarthritis of the knee: randomized, placebo-controlled, double-blind, multiclinical trials*. J Chiropr Med. 2011 Sep;10(3):147-56

3. Grube B, Grünwald J, Krug L, Staiger C. *Efficacy of a comfrey root (Symphyti offic. radix) extract ointment in the treatment of patients with painful osteoarthritis of the knee: results of a double-blind, randomised, bicenter, placebo-controlled trial*. Phytomedicine. 2007 Jan;14(1):2-10